

УДК 636.082.12

СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА ЖИВОТНЫХ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ЖИВОТНОВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА

¹Абдурасулов Абдугани Холмурзаевич, ²Аттокуров Курсантбек Шарабидинович,
³Муратова Рахима Темирбаевна

¹доктор с-х. наук, профессор, заведующий кафедрой ветеринарной медицины и биотехнологии ОшГУ, ²кандидат биол. наук, доцент, проректор по внешним связям ОшГУ, ³кандидат биол. наук, доцент, зав кафедрой агрономии и прикладной геодезии ОшГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847998>

Аннотация. В статье изложены материалы состояние, сохранение и совершенствования генофонда сельскохозяйственных животных. В республике животноводство представлено видовым и породным разнообразием которые хорошо приспособленным к жестким, экстремальным условиям высокогорья. На территории Кыргызской Республика разводится – более 20 пород и популяций, наличие такого разнообразия генетических - ресурсов является богатым источником для создания новых пород, типов, линий и гибридов, сочетающих в себе высокий генетический потенциал.

Ключевые слова: генофонд, порода, виды животных, банк семени, трансплантация эмбрионов.

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligi hayvonlari genofondining holati, saqlanishi va yaxshilanishiga oid materiallar keltirilgan. Respublikada chorvachilik baland tog'larning og'ir, ekstremal sharoitlariga yaxshi moslashgan tur va zotlarning xilma-xilligi bilan ifodalanadi. Qirg'iziston Respublikasi hududida 20 dan ortiq zotlar va populyatsiyalar yetishtiriladi, bunday xilma-xil genetik resurslarning mavjudligi yuqori genetik salohiyatni o'zida mujassam etgan yangi zotlar, turlar, liniyalar va duragaylarni yaratish uchun boy manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: genofond, zot, hayvon turlari, urug'lik banki, embrion transplantatsiyasi.

Abstract. The article presents materials on the condition, preservation and improvement of the gene pool of farm animals. In the republic, livestock farming is represented by a variety of species and breeds that are well adapted to the harsh, extreme conditions of the highlands. More than 20 breeds and populations are bred on the territory of the Kyrgyz Republic; the presence of such a diversity of genetic resources is a rich source for the creation of new breeds, types, lines and hybrids that combine high genetic potential.

Keywords: gene pool, breed, animal species, seed bank, embryo transplantation.

Вопрос о необходимости сохранения генофонда сельскохозяйственных животных впервые в Кыргызстане был поднят еще в 80 годы прошлого столетие. Уже тогда наиболее дальновидные ученые и практики оценили перспективы его использования для создания заводских пород и типов животных, а также для селекции будущего. Этому способствовало то обстоятельство, что многие местные отродья обладали рядом уникальных свойств и могли проявлять их в таких условиях кормления и содержания, в которых культурные породы просто не выживали.

Однако переход к новым экономическим отношениям привел животноводство республики к длительному кризису: значительно сократилась численность поголовья,

снизилась продуктивность скота, ухудшились условия кормления и содержания, упали темпы селекционно-племенной работы, нарушились многие технологические процессы. Факты говорят о том, что и в последние годы в Кыргызстане, за исключением отдельных мероприятий, не принято сколько-нибудь действенных мер по приостановке развала главной отрасли народного хозяйства – животноводства. В период 1996-2000гг., после суверенизации, поголовье сельскохозяйственных животных снизилось наполовину по сравнению с началом реформы (1991г.). Особую тревогу вызывает снижение численности племенных генофондных животных, что подрывает основу развития отраслей животноводства.

По итогам пересчёта скота и домашней птицы по состоянию на конец 2022 года поголовье крупного рогатого скота составило 1783,0 тыс. голов или увеличилось на 1,9 %. Наибольшая доля поголовья крупного рогатого скота содержится в хозяйствах Ошской (22,3 % от общего поголовья), Джалал-Абадской (20,8 %), Чуйской (17,6 %) и Иссык-Кульской (15,3 %) областей.

Из общего поголовья крупного рогатого скота 3,3 % приходится на поголовье яков, численность которых за год увеличилась на 1,1 тыс. голов или на 1,9 % и на конец 2022 года составила 58,3 тыс. голов.

Поголовье овец и коз в республике уменьшилась на 77,1 тыс. голов или на 1,2 % и составила 6200,9 тыс. голов. Наибольшая доля поголовья овец и коз содержится в хозяйствах Джалал-Абадской (22,2 % от общего поголовья), Нарынской (18,2 %), Ошской (18,1 %) и Иссык-Кульской (14,8 %) областей.

По состоянию на конец 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года поголовье лошадей в республике уменьшилось на 13,2 тыс. голов или на 2,4 % и составила 533,9 тыс. голов. Наибольшая доля поголовья лошадей содержится в хозяйствах Нарынской (26,7 %), Ошской (18,5 %), Иссык-Кульской (17,7 %), Джалал-Абадской (16,2 %) и Чуйской (14,2 %) областей.

Поголовье домашней птицы в целом по республике возросло на 443,9 тыс. голов или на 7,5 % и составила 6368,7 тыс. голов. Значительный рост поголовья домашней птицы (20,2 %) отмечен в хозяйствах Чуйской области.

Сохранения и рациональное использования генофонда сельскохозяйственных животных имеет важное значение не только в Кыргызстане но и в мировом сообществе, поскольку за последние годы во многих странах мира исчезают отдельные породы и породные группы животных, а некоторые оказались на грани исчезновения, аналогичная ситуация сложилась и в Кыргызской Республики, генофонд существующих пород, типов, популяций животных сформировался в результате длительного эволюционного развития и его разнообразие далеко не случайно - оно обусловлено адаптационными качествами пород в конкретных условиях их обитания.

Одним из них является кыргызская лошадь. Кыргызская лошадь играла важную роль в укладе жизни кыргызов, служила транспортом, военным орудием и пищей. Кочевой образ жизни народов был просто немыслим без использования лошади. По хозяйственному назначению кыргызские лошади - верхово-вьючные, по признакам климатических поясов и зон - горные, по происхождению - аборигенные (местные) породы и по отличиям в способах и методах разведения - табунные лошади. Она выведена вековой народной селекцией, адаптирована к жестким условиям высокогорного пастбищного содержания (круглогодичное пастбищное кормление) и является уникальной лошадью горного типа. К

сожалению, наше поколение не ценим достояние наших предков и всячески стараемся подвергнуть изменению в пользу экономической выгоды. Судя по имеющейся численности поголовья, данная лошадь стоит на критической точки исчезновения.

Для сохранения кыргызской лошади необходимо тщательное научное изучение продуктивно-биологических и генетических показателей, утверждение как породы и создание эффективной программы по защите и финансовой поддержке коневодческих хозяйств, разводящих этих лошадей. Кыргызская лошадь являются перспективным и конкурентоспособным. А кроме того являются нематериальной ценностью кыргызского народа! Ввести его в фонд защиты генотипов аборигенных и примитивных пород животных FAO. Сохранение кыргызской лошади невозможно без полного и всеобъемлющего сотрудничества и обмена информацией между всеми партнерами: правительственными организациями, общественностью, учеными и специалистами, СМИ и рядовыми гражданами [1;2,3,4].

На территории Кыргызской Республика разводится – более 20 пород и популяций, наличие такого разнообразия генетических - ресурсов является богатым источником для создания новых пород, типов, линий и гибридов, сочетающих в себе высокий генетический потенциал.

В наше время эта проблема остается одной из актуальных и не решенных. Причинами такого положения является отсутствие научно обоснованных методов и практических организационных мер по охране и рациональному использованию генофонда животных в стране.

В этой связи разработка и внедрение методов по сохранению и использованию генофонда отечественных малочисленных пород скота и птицы с учетом современного пороодообразовательного процесса определяет актуальность темы.

Решению вопросов сохранения отечественного генофонда, помимо объективных причин, широкое использование в скотоводстве производителей породы из заграничной селекции, существенно ухудшило его жизнеспособность и ускорило эрозию отечественного генофонда.

Природа Кыргызстана в своей вертикальной и горизонтальной зональности представляет довольно своеобразную «биологическую лабораторию» с множеством экологических минизон, со свойственными им географическими и климатическими особенностями, под действием которых в этих регионах сформировались свои экогенезы сельскохозяйственных животных, обладающих хорошим генетическим потенциалом, определенной мобильностью и гетерогенностью.

Результаты творческой деятельности ученых, селекционеров являются уникальным и огромным достижением зоотехнической науки. Однако, первоначальным и основным материалом при создании культурных пород являлось аборигенные породы. Местные породы формировались по законам природы. Развиваясь в экстремальных условиях, они оказались идеально приспособленными к местным природным условиям.

Кыргызская республика богата естественными пастбищами, но 50% из них практически не используется. Широкое использование их для нагула и откорма скота будет способствовать увеличению производства дешевой говядины (3). Ведь организовывая нагул скота, можно не только получать высококачественную экологически чистую говядину при незначительных затратах материальных средств, но так же содержание на

пастбищах способствует лучшему росту и развитию органов животных, а заключительный откорм при стойловом содержании обеспечивает быстрое повышение упитанности (4).

В республике восстановлена Государственная племенная станция «Элита» и начата работа по организации банка генетического материала сельскохозяйственных животных. Для осуществления программы по сохранению генофонда животных необходимые предпосылки имеются. Сохранились некоторые материально-технические базы, подготовлены квалифицированные научные кадры и приобретено необходимое современное импортное оборудование по замораживанию спермы в соломинках. Учеными Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ проводятся определенные научные исследования в области сохранения генофонда сельскохозяйственных животных. Накоплен банк генетической информации в виде семени и небольшое количество эмбрионов высокопродуктивных коров. В настоящее время на Госплемстанции выращиваются племенные бычки с ценным происхождением, они используются для накопления семени. Одним из перспективных методов для чистопородного разведения и сохранения генофонда сельскохозяйственных животных является трансплантация эмбрионов. Этот метод открывает большие перспективы по сохранению высокоценных пород и отдельных животных. Метод трансплантации эмбрионов приобретает значение как биотехнологический метод улучшения и сохранения природной популяции. Разработанная нами программа исследований по сохранению имеющегося генофонда крупного рогатого скота предполагает поэтапную реализацию следующих мероприятий: - проведение экспедиционного обследования пород крупного рогатого скота по районированной территории республики с целью выявления ценного чистопородного поголовья; - разработка стандартов фенотипических показателей и продуктивности скота в условиях фермерско-крестьянских хозяйств республики; - проведение генетической и биохимической идентификации генотипов скота; - создание банка генетической информации в виде семени и эмбрионов. Практическое осуществление перечисленных рекомендаций по созданию и сохранению генофонда пород базируется на соответствующих детально разработанных научно-методических основах [5].

Таким образом, создавать генофонд пород в особых формах и сохранять его с целью более эффективного и рационального селекционного использования целесообразно, прежде всего, за счёт ценных отечественных, резко сокращающихся и исчезающих пород, а также за счёт уникальных животных и популяций основных плановых и зарубежных пород. Организация генофондных стад и банка генетической информации с целью сохранения и совершенствования генофонда сельскохозяйственных животных и рационального их использования имеет большое государственное и важное хозяйственное значение.

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что селекционно-племенная работа в стадах во всех видах сельскохозяйственных животных разводимые в условиях Кыргызской Республики способствует сохранению и использованию имеющихся генетических ресурсов для развития животноводства. Был изучен ряд показателей по количественной и качественной характеристике продуктивности разных генотипов животных, которая имеет колебания у отдельных особей.

REFERENCES

1. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/614/1/012161>
2. Джаныбеков А.С., Муратова Р.Т., Абдурасулов А.Х., Кубатбеков Т.С., Эффективность производства говядины при использовании импортных пород и местных ресурсов скота Кыргызстана, Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2021. № 4 (90). С. 240-244.
3. Жабборов Ш., Аллашов Б., Тагаева Л. Технология интенсивного выращивания жеребят карабаирской породы в условиях Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024/6/28. № 2 (7), с-288-296
4. Жумаканов К.Т., Абдурасулов А.Х., Жунушов А.Т., Сохранение генофонда сельскохозяйственных животных Кыргызстана - проблема государственного значения, Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2016. Т. 1. № 9. С. 50-54.
5. Ногоев А.И., Жумаканов К.Т., Абдурасулов А.Х., Биотехнологические факторы повышения мясной продуктивности скота с использованием мирового генофонда, Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2016. Т. 1. № 9. С. 443-447.
6. Столповский, Ю.А., Популяционно-генетические основы сохранения ресурсов генофондов domestцированных видов животных, автореферат дис.... доктора биологических наук, 2010.
7. Сыдыкбеков К., Абдурасулов А.Х., Состояние коневодство и промеры новокиргызской породы лошадей, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2023. № 1. С. 147-152.